

NEMIS TILIDA NUTQIY ETIKET BIRLIKLARINING LINGVOKULTUROLOGIK VA PRAGMATIK TAHLILI

Nazarova Shahnoza Ismat qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21181925>

Annotatsiya. Nutqiy etiket shaxslararo muloqotning asosiy jihati hisoblanadi. Bu odamlarning bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishiga va munosabatlarni shakllantirishga ta'sir qiladi. Nutqiy etiket maxsus iboralar, jumla tuzilmalari va salomlashishni tanlash orqali yetkaziladi. Turli madaniyatlarda nutq etiketining mohiyati turlicha bo'lib, bu turli lingvistik jamoalar o'rtasidagi aloqa muammolarini kuchaytiradi. Ushbu mavzu tadqiqot uchun ko'plab qiziqarli jihatlarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: nutqiy etiket, muloqot, madaniyat, pragmatika, munosabat, gap tuzilishi.

Abstract. Politeness is a central aspect of interpersonal communication. It influences how people interact with each other and shape relationships. Politeness is conveyed by special expressions, sentence structures and the choice of salutation. In different cultures, the meaning of politeness varies, which reinforces the challenges of communication between different linguistic communities. This topic offers numerous interesting facets for research.

Key words: politeness, communication, culture, pragmatic, relation, sentence structure.

Аннотация. Лингвистическая вежливость является центральным аспектом межличностного общения. Это влияет на то, как люди взаимодействуют друг с другом и формируют отношения. Вежливость передается с помощью специальных выражений, структуры предложений и выбора обращения. В разных культурах значение вежливости различается, что усугубляет проблемы общения между различными языковыми сообществами. Эта тема предлагает множество интересных аспектов для изучения.

Ключевые слова: вежливость, общение, культура, прагматика, отношения, структура предложения.

Til orqali ifodalanadigan nutqiy etiket insonlar o'rtasidagi muloqotning muhim jihatlaridan biridir. U odamlarning bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishiga va aloqalarni qanday shakllantirishiga ta'sir qiladi. Nutqiy etiket maxsus iboralar, gap tuzilmalari va murojaat shakllari orqali ifodalanadi. Turli madaniyatlarda nutqiy etiketning ahamiyati va mazmuni farq qiladi, bu esa turli til jamoalari o'rtasidagi muloqotni yanada murakkablashtiradi. Ushbu mavzu tadqiq qilish uchun ko'plab qiziqarli jihatlarni o'z ichiga oladi.

Ayol kishiga indamay eshikni ochib turish, hech narsa demasdan birovga ta'zim qilish yoki avtobusda birovga joy berib, tabassum qilish mumkin.

Bularning barchasi, albatta, nutqiy etiket hisoblanadi. Biroq nutqiy etiketning ko'plab odatiy holatlarida nutqiy ifoda ham muhim rol o'ynaydi. Odatda salomlashish so'zlar orqali amalga oshiriladi. Minnatdorchilik bildirish yoki uzr so'rash ham ma'lum iboralar yoki mos so'zlarsiz ifodalanishi qiyin bo'lib, osonlik bilan noto'g'ri tushunilishi mumkin.

Shu o'rinda savol tug'iladi: ma'lum bir fikrning xushmuomalaligi ishlatilgan so'zlar, iboralar, grammatik tuzilmalar, gap turlari, ohang yoki boshqa til vositalari bilan qanday bog'liq?

Aniqroq aytganda: suhbatdoshingizni muloyim tarzda tanqid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta „mit Verlaub“ kabi iboralarni ishlatishingiz, iltimosni so'roq gap shaklida ifodalashingiz, rasmiy murojaat shaklidan foydalanishingiz, Konjunktivni qo'llashingiz yoki „bitte“ so'zini qo'shishingiz kerakmi?

Quyidagi misollar tildagi nutqiy etiket hodisasini ko'rsatadi:

1. „Mit Verlaub“ formulasi:

„Mit Verlaub, ich denke, dass Ihre Meinung nicht ganz korrekt ist.“

(Izningiz bilan, menimcha, sizning fikringiz unchalik to'g'ri emas.)

2. Iltimosni so'roq gap shaklida ifodalash:

„Könnten Sie mir bitte helfen, das Problem zu lösen?“

(Menga muammoni hal qilishda yordam bera olasizmi, iltimos?)

3. Xushmuomala murojaat shaklini tanlash:

„Sehr geehrte Frau Müller, ich wollte Ihnen für Ihre Unterstützung danken.“

(Hurmatli Müller xonim, yordamingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirmoqchi edim.)

4. Konjunktivdan foydalanish:

„Ich würde vorschlagen, dass wir das Treffen auf nächste Woche verschieben.“

(Uchrashuvni kelasi haftaga ko'chirishni taklif qilgan bo'lardim.)

5. „Bitte“ so'zidan foydalanish:

„Könnten Sie mir bitte das Buch reichen?“

(Menga kitobni uzatib bera olasizmi, iltimos?)

Bu gaplar nutqiy etiket turli til vositalari orqali qanday ifodalinishini ko'rsatadi. Biroq bu va boshqa til tuzilmalarining mavjudligi biror fikrning xushmuomala deb qabul qilinishi uchun majburiy yoki yetarli ekanligi aniq emas.

Nutqiy etiket haqidagi deyarli barcha zamonaviy tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, hech bir til tuzilmasi o'z-o'zidan xushmuomala hisoblanmaydi. Ularning fikricha, nutqiy etiket so'zlar va gaplarning o'ziga xos xususiyati emas, balki ularning muayyan vaziyatdagi qo'llanishiga, ya'ni ifoda va nutqiy aktlarga bog'liq.

Shunga ko'ra, masalan:

„Könntest du mir die Zeitschrift vorlesen?“

(Menga jurnalni o'qib bera olarmiding?)

Bu gapdagi Konjunktiv shakli ushbu iltimosni xushmuomala deb hisoblash uchun na zarur, na yetarli shart hisoblanadi.

Nutqiy etiket yoki uning darajasi ko'proq quyidagi omillarga bog'liq:

- kim gapiryapti;
- qayerda gapiryapti;
- qanday usulda gapiryapti;
- kimga murojaat qilinyapti;
- va ushbu gap murojaat qilinayotgan shaxslar yoki kuzatuvchilar tomonidan qanday baholanmoqda.

Bu fikr mantiqan tushunarli. Biroq bu holat tilning rolini kam baholashga olib kelmasligi kerak. Quyidagi misollar nutqiy etiketda tilning qanday rol o'ynashini va uning kontekst ta'sirida qanday shakllanishini ko'rsatadi:

1. Kim? (Wer?)

Rahbar xodimga shunday deydi:

„Könnten Sie das bitte bis Freitag fertigstellen?“

(Kontekst bu iltimosni xushmuomala qiladi, chunki rahbar ma'lum vakolatga ega.)

2. Qayerda? (Wo?)

Rasmiy restoranda mehmon ofitsiantga shunday deydi:

„Darf ich bitte die Speisekarte sehen?“

(Rasmiy muhit iltimosning xushmuomalaligini kuchaytiradi.)

3. Qanday? (Wie?)

Bir kishi do'stiga shunday deydi:

„Würdest du vielleicht so nett sein, mir das Salz zu reichen?“

(„vielleicht“ kabi yumshatuvchi so'zlar iltimosni yanada muloyim qiladi.)

4. Kimga? (Zu wem?)

O'quvchi o'qituvchiga shunday murojaat qiladi:

„Entschuldigung, könnten Sie mir bitte bei dieser Aufgabe helfen?“

(O'qituvchiga hurmat bilan murojaat qilish nutqiy etiketni ifodalaydi.)

5. Adresatlar tomonidan baholanishi (Bewertung durch Adressaten)

Hamkasb yig'ilishda shunday so'raydi:

„Wäre es möglich, Ihre Meinung zu diesem Thema zu hören?“

(Bunday savolning xushmuomala yoki xushmuomala emasligi boshqalar tomonidan uning muloqot uslubiga qarab turlicha baholanishi mumkin.) Bu misollar nutqiy etiketning qabul qilinishida ham kontekst, ham til shakllarining muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR:

1. Brown P., & Levinson S. Universals in Language usage: Politeness phenomena. – London, 1978. – 327p.
2. Leech G. Principles of Pragmatics. – London: Longman Publ., 1983. – 250 p.
3. Ehrhardt C., Neuland E. Sprachliche Höflichkeit. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2021.- 423S